

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЦЕНТРАХ РАЗВИТИЯ ДОО.

Назирова Гузал Маликовна

доцент, кандидат педагогических наук (PhD) Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: Педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, применение их в Центрах Развития ДОО, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.

Ключевые слова и выражения: Инновационные технологии, повышение квалификации, профессиональная компетентность, эффективные методы и приемы, организационно-дидактическая система процесса повышения квалификации, интерактивные методы, методология дидактического исследования, системно-комплексная.

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND THEIR USE AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

Nazirova Guzal Malikovna

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences (PhD) of the Kokand State Pedagogical Institute

Annotation: Pedagogical teams of preschool educational institutions are intensively introducing innovative technologies into their work. Therefore, the main

task of preschool teachers is to choose methods and forms of organizing work with children, innovative pedagogical technologies, their application in the Centers for the Development of preschool institutions that optimally correspond to the goal of personal development.

Key words and expressions: Innovative technologies, advanced training, professional competence, effective methods and techniques, organizational and didactic system of the advanced training process, interactive methods, methodology of didactic research, system-integrated.

Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном использовании в дошкольном учреждении. Вначале давайте вспомним, что же означает сам термин «технология».

В настоящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать становлению ребенка как личности.

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть

организационно - методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв).Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий.

Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.

Системность – технология должна обладать всеми признаками системы: - логикой процесса, - взаимосвязью его частей, - целостностью.

Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов.

Эффективность – современные педагогические технологии, существующие в конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения.

Воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения) образовательной технологии в образовательных учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей.

Структура образовательной технологии состоит из трех частей:

Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.

Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного материала.

Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего процесса.

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль технологии, она должна соответствовать всем перечисленным выше требованиям.

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотрудники, родители) ДОО осуществляется на основе современных образовательных технологий.

К числу современных образовательных технологий можно отнести:

здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности

технология исследовательской деятельности информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии;

технология портфолио дошкольника и воспитателя игровая технология

технология «ТРИЗ» и др. Целью здоровьесберегающих технологий является

обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом.

В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит: от типа дошкольного учреждения, от продолжительности пребывания в нем детей, от программы, по которой работают педагоги, конкретных условий ДОО, профессиональной компетентности педагога, показателей здоровья детей.

Выделяют (применительно к ДОО) следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за

питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.);

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения); обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.)

К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей.

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан, 2022г. 213-статья, 406-статья.
2. Alvested M. Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway
3. Ўзбекистон Республикасининг “Мақтабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 16 декабрь. ЎРҚ-595-сон. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 17.12.2019 й., 03/19/595/4160-сон)
4. Азизова.З.Ф. Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантириш Автореф. п.ф.н Т:2020-526
6. Азаров Ю.П. Мастерство воспитателя. М.:«Просвещение»,1971.-126 б
7. Азизходжаева Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2003. -175-б.
8. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. Тошкент.: “Fan va texnologiya”2008. -132 б.
9. Qodirova Dildora Najatbekovna. (2022). FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSONALLY EDUCATION. World Bulletin of Social Sciences, 7, 70-72. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/581>
10. G‘anieva Dildoraxon Muqimovna. (2022). THE IMPACT OF MEDIA ON THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN. Conferencea, 129–134. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/419>
11. Ричардсон. Дж. Мысленные образы: когнитивный подход/ Пер. с англ.; науч. ред. А. А. Гостев.— М.: Когито-Центр, 2006. 174 б.)
12. Саидқулов Ш. Узлуксиз педагогик таълим ва малака ошириш муаммолари. – Самарқанд: СамДу, 1996.-76б
13. Nazirova, Guzal Malikovna, and Dilgira Dilmurodjon qizi Gulomova. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF

PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 119-127.

14. Nazirova, G. "FORMATION OF A SENSE OF NATIONAL PRIDE AMONG IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH ORAL FOLK ART-AS A SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY." Science and Innovation 1.8 (2022): 2067-2077.

15. Nazirova, Guzal Malikovna, and Dilgira Dilmurodjon qizi Gulomova. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 119-127.

16. Nazirova, G. "МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ–ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТ СИФАТИДА." Science and innovation 1.B8 (2022): 2067-2077.